

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	19
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SЎZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойберганова Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваўмуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ганиева Дилдорахон Азизовна,
Андижон давлат университети докторанти,
филология фанлари номзоди, доцент

МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393739>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада агглютинатив ва флектив тилларда ёрдамчи феъллар гуруҳи ҳақида сўз юритилган. Хусусан, инглиз тилидаги модал феълларнинг ҳамда ўзбек тилидаги кўмакчи феълларнинг синкретик табиати ёритилиб, уларнинг полифункционал хусусиятлари **can** ва **could**, **бил** ва **ол** феъллари мисолида таҳлил этилган. Агглютинатив тилларга мансуб ўзбек тилида модал феъллар гуруҳи ажратилмайди. Бир қатор манбаларда феълнинг нокатегориал шакллари икки турга бўлиниши, биринчи гуруҳ ўз ичига феълнинг функционал шакллари олиши, иккинчи гуруҳ феълнинг модал шакллари деб аталиши таъкидланади.

Калит сўзлар: бирламчи ёрдамчи феъллар, модал феъллар, модаллик, синтетик ва аналитик модал шакллар, синкретиклик, полифункционаллик.

Ганиева Дилдорахон Азизовна,
докторант Андижанского государственного университета,
кандидат филологических наук, доцент

СИНКРЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДАЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается группа вспомогательных глаголов в агглютинативных и флективных языках. В частности, выделяется синкретический характер модальных глаголов в английском языке и вспомогательных глаголов в узбекском языке, а также анализируются их полифункциональные свойства на примере глаголов **can** и **could**, **бил** и **ол**. В узбекском языке, относящемся к агглютинативным языкам, не выделяется группа модальных глаголов. В ряде источников отмечается, что некатегориальные формы глагола делятся на два типа, к первой группе относятся функциональные формы глагола, а ко второй группе относятся модальные формы глагола.

Ключевые слова: первичные вспомогательные глаголы, модальные глаголы, модальность, синтетические и аналитические модальные формы, синкретичность, полифункциональность.

Ganieva Dildorakhon Azizovna,
Doctoral student of Andijan State University,
PhD in Philological Sciences, Associate Professor

SYNCRETIC AND POLYFUNCTIONAL FEATURES OF MODAL AND AUXILIARY VERBS

ANNOTATION

This article discusses about the issues on auxiliary verbs in agglutinative and inflectional languages. In particular, the syncretic nature of modal verbs in English and auxiliary verbs in Uzbek is highlighted, and their polyfunctional properties are analysed using the example of the verbs **can** and **could**, **bil** and **ol**. The Uzbek language, which belongs to agglutinative languages, does not have a group of modal verbs. In a number of sources it is noted that non-categorical forms of the verb are divided into two types, the first group includes functional forms of the verb, and the second group includes modal forms of the verb.

Key words: primary auxiliary verbs, modal verbs, modality, synthetic and analytical modal forms, syncretism, polyfunctionality.

Жаҳон тилшунослигида феъллар асосан тўлиқ, соф, лексик феъллар ва ёрдамчи, кўмакчи, модал феъллар каби икки гуруҳга бўлинади. Флектив тиллар гуруҳига кирувчи инглиз тилидаги соф ёки тўлиқ бўлмаган феъллар бирламчи ёрдамчилар ва модал феълларга бўлинади. Р.Деклерк бирламчи ёрдамчи феъллар ва модал ёрдамчилар ўртасидаги фарқни уларнинг семантик жиҳати билан боғлайди. Олим модал ёрдамчи феъллар истак, мумкинлик, рухсат, эҳтиёж, мақсад, мажбурият, тахмин, қобилият, аниқлик кабиларни билдириш учун қўлланишини таъкидлайди. Модал феъллар бирламчи ёрдамчи феъллардан семантик жиҳатдан фарқланиши, яъни улар грамматик функция бажармасдан, лексик маъно қўшиш учун хизмат қилишини айтиб ўтади. Шунингдек, “Бироқ уларнинг лексик маънолари лексик феълларникига нисбатан унча аниқ эмас ва кўпроқ ўринларда мувофиқ келади” [1]. Куйида модал феълларнинг синкретик табиати ва полифункционал хусусиятлари ҳақида фикр юритамиз.

Инглиз тили грамматикасида феъл сўз туркуми доирасида муҳим аҳамиятга эга бўлган модал феъллар, юқорида айтиб ўтилганидек, ёрдамчи феъллар қаторида ўрганилади. “Модал ёрдамчи (Modal auxiliary [лотинча auxiliaris ‘ёрдам бериш’], (шунингдек, helping verb)). Асосий феълнинг инфинитив шакли билан боғланган ҳолда модал маънони ифодаловчи феълларнинг чегараланган кичик семантик тўплами... Модал феълларнинг иккита асосий функцияси – а) гапнинг эгаси ва феъл орқали тасвирланган ҳаракат ўртасидаги семантик муносабатни аниқлаштириш,...б) айтилган фикрга нисбатан сўзловчининг субъектив муносабатини ифодалаш” [2].

Агглютинатив тилларга мансуб ўзбек тилида модал феъллар гуруҳи ажратилмайди. Бир қатор манбаларда феълнинг нокатегориал шакллари икки турга бўлиниши, биринчи гуруҳ ўз ичига феълнинг функционал шакллари, иккинчи гуруҳ феълнинг модал шакллари деб аталиши таъкидланади. Синтетик ва аналитик шаклларга бўлинган модал шаклларнинг синтетик турида -ла, -ғила (-кила, -қила), -(и)мсира, -(и)нкира, -(и)ш қўшимчалари ёрдамида бундай шакллар ҳосил бўлиши, аналитик шакллар кўмакчи феълли ва тўлиқсиз феълли аналитик шаклларга бўлиниши айтиб ўтилади [3].

Ф.Польмер модал феълларни функциясига кўра уч гуруҳга ажратади: эпистемик, деонтик ва динамик. Бу учала функциянинг амал қилишини *can* ва *may* феъллари қатнашган куйидаги учта гап орқали кўрсатиб беради:

John may be in his office – Жон офисида бўлса керак (эпистемик).

John may/can come in now – Жон ҳозир келиши мумкин (деонтик).

John can run ten miles with ease – Жон ўн километрга қийналмай югура олади (динамик).

Мазкур гапларни олим шундай изоҳлайди: “Бу учала гап ўртасидаги фарқ шундаки, биринчиси (эпистемик) Жоннинг офисда бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳукм қилади, иккинчиси (деонтик) Жонга келиши мумкинлиги тўғрисида рухсат беради, учинчиси (динамик) Жоннинг 10 километрга қийналмай югура олиши ҳақида маълум қилади” [4].

М.Перкинз ҳам модал категорияларни Ф.Польмер каби эпистемик, деонтик ва динамик турларига ажратади ҳамда бунда эпистемикни рационал қонунлар доирасида аниқланадиган,

деонтикни ижтимоий қонунлар доирасида аниқланадиган ва динамикни табиат қонунлари доирасида белгиланадиган модаллик деб ҳисоблайди [5].

Инглиз тилшуноси П.Портнер ҳам модалликни эпистемик, динамик, шунингдек, муҳимлик (приоритет) турларига бўлади. Қуйидаги мисоллар орқали у ўз фикрларини изоҳлайди:

Эпистемик модаллик:

A typhoon may hit the island – Тайфун оролга уриши мумкин.

Mary must have a good reason for being late – Мэрининг кеч қолишига арзирли сабаб бўлиши керак.

Динамик (мўлжалланган) модаллик:

John can swim – Жон суза олади. (қобилият)

You can see the ocean from here – Сиз бу ердан океанни кўра оласиз. (имконият)

Mary will laugh if you tell her that – Мэрига бунни айтсангиз, кулади (табийий мойиллик).

Динамик (ўлчовга асосланган) модаллик:

A spider can be dangerous – Ўргимчак хавфли бўлиши мумкин (мавжуд, экзистенциал)

A spider will be dangerous – Ўргимчак хавфли бўлади (универсал).

Муҳимлик (приоритет) модаллиги:

The rich must give money to the poor – Бойлар камбағалларга пул беришлари керак (деонтик).

You should try this chocolate – Сиз бу шоколадни тотиб кўришингиз керак (зарурий)

You should add some more salt to the soup – Сиз шўрвага озгина туз қўшишингиз керак (мақсадга йўналтирилган) [6].

Кўриниб турибдики, модалликка эпистемик ёндашув С.Гринбом, Ф.Польмер, М.Перкинз ва П.Портнернинг барчасига хос, деонтик ёндашув С.Гринбом, Ф.Польмер ва П.Портнерда учрайди, динамик модаллик ҳақида Ф.Польмер, М.Перкинз ва П.Портнер фикр юритади. Шу ўринда М.Перкинзнинг учала модаллик турлари тўғрисида рационал, ижтимоий ва табиат қонунлари доирасида баҳолаши модал феълларни умумлашган гуруҳларга ажратишда энг тўғри қараш, деб ҳисоблаш мумкин.

Умуман олганда, модал феълларни таснифлашда бундай хилма-хиллик, шунингдек, бир модал феълнинг бирдан ортиқ гуруҳга тааллуқли бўлиши мазкур феълларнинг синкретик табиатини изоҳлайди.

Can модал феълнинг бирламчи функцияси гапнинг эгаси орқали ифодаланаётган шахсда бирор нарсани бажара олиш қобилиятининг мавжудлигини билдиришдир: I mean obviously I can write academic articles.

Мазкур феълнинг яна бир функцияси сўроқ гапларда биринчи шахс билан ишлатилганда, бирор ишни қилиш учун рухсат сўраш, дарак гапларда иккинчи ва учинчи шахслар учун маълум ҳаракатни бажариш учун рухсат бериш маъносини ифодалашдир:

Can I borrow yours?

You can take these.

Шунингдек, can модал феъли мумкинлик маъносини билдириш учун ҳам қўлланиши мумкин:

These forces can be known and expressed only indirectly, through the condensations and displacements of dream imagery.

Таҳлил қилинаётган модал феълнинг қуйидаги маъноларни ифодалаш учун ишлатилиши унинг кенг тарқалмаган функциялари ҳисобланади:

I can take these letters to the post office if you like.

Юқоридаги гапда can феъли ўз хизматини таклиф қилиш учун қўлланяпти.

Can you help me with my paper?

Бу гапда модал феълнинг бу шакли илтимос маъносини ифодалаш учун ишлатилияпти.

We can talk about that next time гапида can феъли келаси замондаги таклиф маъносини билдирияпти.

Шунингдек, иккинчи ва учинчи шахслар учун ишлатилган сан модал феъли буйрукни ифодалаш вазифасини бажариш ҳолатлари ҳам учрайди: If your results aren't better next time, you can forget about going to Greece during the holidays.

Кейинги сафар натижаларинг яхшироқ бўлмаса, таътилда Грецияга бориш ҳақида унутишинг мумкин.

Қуйидаги гапда эса мазкур модал феъл бирор шахсга хос характерни беҳурматлик билан ифодалаш учун қўлланган: She can be very unkind at times.

Could модал феъли, одатда, сан феълининг ўтган замон шакли сифатида қуйида таҳлил қилинадиган маъноларни ифодалаш функциясини бажариш учун ишлатилади:

Nancy could ski like a pro by the age of 11.

Мазкур мисолда could феъли ўтган замонда мавжуд бўлган қобилият маъносини билдириш вазифасини бажаряпти.

Ўрганилаётган модал феълнинг яна бир функцияси дарак гапларда иккинчи ва учинчи шахслар учун маълум ҳаракатни бажариш учун рухсат бериш маъносини ўтган замонда ифодалашдир: You could take these.

Қуйидаги гапда could феъли ўтган замондаги мумкинлик маъносини билдириш учун ишлатилган:

I have not forgotten you—how could I.

John could have been the one who stole the money.

Мумкинликни ифодалашда could модал феъли ҳозирги ва келаси замонларни ҳам билдириши мумкин:

John could be the one who stole the money – ҳозирги замон.

John could go to jail for stealing the money – келаси замон.

Мазкур модал феъл илтимос маъносини ифодалаш учун хизмат қилиши мумкин:

Could I use your computer to email my boss?

Қуйидаги гапда ҳам бу модал феълга хос кенг тарқалган функциялардан бири илтимос маъносини ифодалашга хизмат қиляпти:

Could I borrow your stapler?

Қуйидаги мисолда эса could феъли таклифни билдириш учун қўлланганини кўришимиз мумкин:

You could see a movie or go out to dinner.

Шунингдек, модал феълнинг мазкур шакли ҳам ўз хизматини таклиф қилиш учун ишлатилиши мумкин. Бунда гап таркибида could феълнинг сан феъли ўрнига қўлланиши унинг мулойимлик даражасини яна ҳам оширади:

I could look after your parrot while you are abroad.

Қуйидаги гапда ҳам сан модал феъли ўрнида ишлатилган could маълум иш-ҳаракатни биргаликда бажаришни мулойимлик билан таклиф қилиш учун қўлланяпти:

If you're free now, we could have lunch together.

Ўзбек тилидаги модал маънони ифодаловчи кўмакчи феъллар аслида мустақил феъл бўлиб, кўмакчи феъл бўлиши мазкур феълларнинг иккиламчи функцияси ҳисобланади. Бу ҳақда А.Ҳожиев шундай ёзади: “Ўзбек тилида бутунлай кўмакчи феълга айланган (мустақил маъносини йўқотиб, фақат кўмакчи феъл сифатида қўлланадиган) бирорта ҳам феъл йўқ. Айрим мустақил феъллар кўмакчи феъл вазифасида ҳам қўлланади ва турли-туман маъноларни ифодалаш учун хизмат қилади. Улар қуйидагилар: бошла, ёт, тур, юр, ўтир, бўл, бит (битир), ол, бер, қол, қўй, чиқ, бор, кел, кет, юбор, ташла, сол, туш, ўл, ўт, ет, кўр, қара, боқ, ёз” [7]. У.Турсунов бошчилигидаги муаллифлар эса қуйидагиларни таъкидлайди: “Кўмакчи феълли аналитик шакллар икки феълнинг бирикувидан ҳосил бўлади. Бундай феълларнинг биринчиси мустақил феъл билан, иккинчиси эса кўмакчи феъл билан ифодаланади. Аналитик шаклнинг асосий қисми – мустақил феъл, одатда, **-(и)б**, **-а(й)** аффикслари билан ясалган равишдош бўлади. Аналитик шаклнинг кўмакчи қисми эса ўз мустақил маъносини йўқотиб, етакчи феъл билан бирикади, асосий қисм маъносига ҳар хил

кўшимча (тугаллик, бошланиш, тўсатданлик, тезлик, такрорийлик, давомлилик каби) маънолар ифодалайди” [3].

Инглиз тилидаги сан модал феълига эквивалент сифатида ўзбек тилида бил ва ол кўмакчи феъллари қўлланади. Бил феъли бирор ишни бажариш қобилиятига эгалик маъносида ишлатилади:

Бунинг устига Шерназарбой Шомурод бахши билан вакил ўртасидаги келишмовчиликлардан яхши фойдалана билди.

Мазкур феълнинг турли маънони ифодалаш вазифалари ҳақида А.Ҳожиев шундай ёзади: “Бадиий адабиётларда бил кўмакчи феълнинг ҳам “мочь”, “уметь” маъноларида қўлланиши кўп учрайди. Лекин бил кўмакчи феъли “мочь” маъносида қўлланганда жуда сунъийлик сезилади: Содик Сардор кўлидаги калитларларни икки-уч тортиб ҳам ола билмади (Ҳ.Шамс)...Бил кўмакчи феъли ақл билан бажариладиган ҳаракатларга нисбатан қўлланганда (“уметь” маъносида қўлланганда), сунъийлик сезилмайди, балки адабий тил нуқтаи назаридан ҳам нормал ҳолат сифатида бўлаверади. Чунки бунда бил кўмакчи феълнинг маъноси унинг мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъносига тўғри келади: Лекин масала тўғри йўлни, ҳақиқатни кўрсата билишда (Ойбек)” [7].

Ол кўмакчи феъли ҳаракат натижасининг субъект манфаати томон (ўзи учун, ўз фойдасига) йўналишини билдиради:

Шундай деб, буёғини таржимонимдан аниқлаштириб олдим: — «Минг»ни нима дейди булар? (Ў.Ҳошимов)

Ол кўмакчи феъли айрим феъллар билан қўлланганда, ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдиради: Маъруф ғолибона илжайди-да, даст кўтариб олди. Тирсаги билан туртиб чирокни ўчирди (А.Қоржовов).

Шунингдек, ушбу кўмакчи феъл айрим феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъносини билдиради: йўталиб олди, қимирлаб олди каби.

Ол кўмакчи феълида бирор ҳаракатни бажариш қобилиятига эгалик (“уметь”, “умение”) маъносини билдириш функцияси ҳам мавжуд: суза олмоқ, чала олмоқ каби.

Шунингдек, ҳаракатни бажариш имкониятига эгалик, қодирлик маъносини билдиради: Дарҳақиқат, устоз санъаткорнинг ана шундай олий инсоний фазилати бугун санъатга қадам қўйган кўплаб ёшлар учун ибрат мактаби бўла олади (Интернет тармоғидан).

Қисқаси, ўзбек тилидаги кўмакчи феъллар ҳам, инглиз тилидаги модал феъллар ҳам ўзининг синкретик табиатидан келиб чиқиб, турли хил маъно ифодалари учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Declerck R. The Grammar of the English Verb Phrase. Volume 1: The Grammar of the English Tense System. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006.
2. Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics (translated by Trauth G. and Kazzazi K.). – London & New York, Routledge, 2006.
3. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992.
4. Palmer F.R. The English verb. - London: Longman, 1988 .
5. Perkins M. Modal expressions in English. – London: Frances Pinter (Publishers), 1983.
6. Portner P. Modality. - Oxford: Oxford University Press, 2009.
7. Ҳожиев А. Феъл. – Тошкент: Фан, 1973.
8. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 1996
9. Matthews P. The Oxford Concise Dictionary of Linguistics. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
10. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. Биринчи китоб. – Тошкент: Mumtoz so`z, 2010.

11. Жалолова Ш. Инглиз ва ўзбек тилларида феъл тураларининг чоғиштирма тадқиқи. Филол. фанлари бўй. фалс. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2019.
12. Baerman M., Brown D., Corbett G.G. The Syntax-Morphology Interface. A Study of Syncretism. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000